

DISBIOSE INTESTINAL E PRÁTICAS DE ENFERMAGEM: A INTERVENÇÃO DO PROFISSIONAL NO RESTABELECIMENTO DA MICROBIOTA E PREVENÇÃO DE INFECÇÕES POR *CLOSTRIDIODES DIFFICILE*

Eixo: Inovação e Tecnologia na Educação para a Saúde e Prevenção

Moisés Davi da Silva Bomfim

Graduando em Enfermagem pelo Centro Universitário Maurício de Nassau UNINASSAU - Maceió, AL

Leandro Maia Leão

Graduado em Enfermagem pelo Centro Universitário CESMAC - Maceió, AL

Introdução: A Disbiose Intestinal, desequilíbrio da microbiota comensal, estabelece uma ligação crucial com a Infecção por *Clostridioides difficile*, uma infecção relacionada à assistência à saúde de elevada recorrência. **Objetivo:** Esta Revisão Integrativa da Literatura objetivou analisar as práticas de Enfermagem voltadas ao restabelecimento da eubiose e à prevenção da CDI. **Metodologia:** incluiu a busca em bases como PUBMED, SciELO, LILACS, BVS e Google Acadêmico. **Resultados:** destacam que o enfermeiro exerce uma função essencial no Controle de Infecção, enfatizando a lavagem das mãos com água, sabão e isolamento de contato. Adicionalmente, o profissional modula ativamente a microbiota via suporte nutricional, destacando-se a eficácia de probióticos. **Conclusão:** O enfermeiro é crucial na vigilância dos fatores de risco iatrogênicos (como o uso de antibióticos de amplo espectro) e na educação em saúde, posicionando-se como agente central na redução da incidência de CDI e na melhoria da função intestinal geral.

Palavras-chave: Disbiose; Enfermagem; *Clostridioides difficile*; Microbiota Intestinal.

1 Introdução

O avanço da ciência tem reconfigurado a visão sobre o trato gastrointestinal, que é atualmente reconhecido como o "órgão central do organismo" e um mantenedor primário da saúde sistêmica, uma vez que a otimização da função intestinal está intrinsecamente ligada à melhoria generalizada das funções fisiológicas (Vilela *et al.*, 2024). Nesse contexto, a Disbiose Intestinal, definida como o desequilíbrio qualitativo e quantitativo da microbiota comensal, surge como um fator etiológico e prognóstico de relevância em diversas patologias, incluindo as doenças digestivas. O manejo desse desequilíbrio, que se insere no campo da Nutrição Clínica Funcional, exige uma avaliação detalhada da interação entre o hospedeiro e o processo nutricional.

A Disbiose intestinal estabelece a condição para a Infecção por *Clostridioides difficile* (CDI), uma colite grave e uma das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) mais desafiadoras, predominante no ambiente nosocomial (Burke; Lamont, 2014). A patogênese está diretamente ligada à destruição da microbiota comensal (disbiose), permitindo a proliferação do *C. difficile* e a consequente produção de toxinas que lesam a mucosa intestinal. O principal fator de risco iatrogênico é a exposição a antimicrobianos, sendo os mais frequentemente implicados as fluoroquinolonas, penicilinas de amplo espectro e cefalosporinas, embora a vasta maioria dos antibióticos possua o potencial de induzir a colonização e infecção. Outros fatores de risco clinicamente relevantes incluem a hospitalização ou institucionalização prolongada, idade avançada (acima de 65 anos) e o uso de medicações que reduzem a acidez gástrica, como os Inibidores de Bomba de Prótons (IBP), que podem facilitar a sobrevivência das formas vegetativas do esporo do *C. difficile* (McDonald *et al.*, 2018; Burke; Lamont, 2014). A identificação desses fatores é essencial para a vigilância e prevenção em pacientes hospitalizados que desenvolvem diarreia aguda.

A alta transmissibilidade e o potencial de recorrência da CDI (que pode voltar após o tratamento) tornam a intervenção de enfermagem urgente. O profissional de enfermagem, como provedor de cuidados diretos e contínuos (Burke; Lamont, 2014), é indispensável tanto

no manejo ambiental quanto na aplicação de estratégias clínicas, estendendo sua atuação à vigilância farmacológica com foco na ecologia intestinal, monitorando e mitigando o risco induzido pela tríade antibióticos/IBP/disbiose.

A Enfermagem é o pilar no controle da infecção e na promoção do suporte nutricional. A síntese de evidências é crucial para fundamentar protocolos institucionais, especialmente considerando a eficácia de intervenções como probióticos e a crescente utilização do Transplante de Microbiota Fecal (TMF) para CDI recorrente. Este posicionamento justifica a RIL como uma ferramenta de governança clínica, sendo essencial para que o enfermeiro possa fundamentar sua prática na prevenção da transmissão e na modulação da microbiota, elevando a qualidade e a segurança do cuidado.

1.1 Objetivo: O presente estudo, na forma de Revisão Integrativa da Literatura (RIL), tem como objetivo analisar criticamente e sintetizar as evidências científicas atuais sobre as práticas de intervenção do profissional de enfermagem no manejo da disbiose intestinal, com foco no restabelecimento da eubiose e na prevenção e controle de Infecções por *Clostridioides difficile* (CDI) em ambientes de assistência à saúde.

2 Métodos

O estudo empregou a Revisão Integrativa da Literatura (RIL), metodologia que sintetiza pesquisas disponíveis sobre uma temática e direciona a prática assistencial com base em evidências científicas (Souza *et al.*, 2010). A pergunta norteadora foi elaborada sob a estratégia PICO (População, Intervenção, Comparação, *Outcomes*) (Hosseini *et al.*, 2024). A formulação final da questão foi: "Quais intervenções e práticas de enfermagem baseadas em evidências promovem o restabelecimento da microbiota intestinal e são eficazes na prevenção de Infecções por *C. difficile* em pacientes hospitalizados ou institucionalizados?".

A coleta de dados foi realizada entre agosto e setembro de 2025 em quatro bases de dados e uma revista eletrônica: PubMed, SciELO, LILACS, Google Acadêmico e BVS. A estratégia utilizou a combinação controlada de Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH), com operadores booleanos (AND, OR) para refinar os resultados e assegurar a precisão da pesquisa.

Os critérios de inclusão abrangeram estudos originais, revisões sistemáticas e meta-análises, não foi aplicado recorte temporal durante a pesquisa para que fosse possível analisar uma maior abrangência do conhecimento sobre a temática, somente foram selecionados os artigos que estavam com texto completo disponível. Foram rigorosamente excluídos sites não acadêmicos, editoriais, artigos de opinião, literatura cinzenta, monografias, teses, dissertações e trabalhos repetidos. Após a aplicação das estratégias de busca, foram identificados 98 artigos nas bases de dados. Contudo, a análise detalhada e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, juntamente com a avaliação da relevância do conteúdo para a pergunta norteadora, resultaram na seleção final de 8 artigos para compor esta revisão.

3 Resultados e Discussão

Os achados da revisão consolidam o papel do enfermeiro em duas áreas de intervenção que se complementam: a prevenção primária da transmissão de patógenos e a restauração da integridade ecológica intestinal. O controle eficaz da CDI depende diretamente da adesão incondicional aos protocolos de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sendo o enfermeiro assistente o executor direto dessas medidas. A medida preventiva de maior impacto é a Higiene das Mãos com Água e Sabão. É fundamental que a equipe de Enfermagem compreenda que os esporos do *C. difficile* não são eficazmente destruídos por preparações alcoólicas, exigindo a lavagem mecânica e o uso de água e sabão para evitar a contaminação cruzada. O Isolamento de Contato é mandatório, e pacientes diagnosticados devem ser sinalizados com alertas de

"Special Contact Precautions", com o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), como luvas e aventais, obrigatório para todo o pessoal e visitantes. A alocação ideal é em quarto privativo com banheiro. Adicionalmente, a educação continuada dos profissionais de saúde e das equipes de serviços ambientais sobre a epidemiologia da CDI, os fatores de risco e as vias de transmissão é uma estratégia recomendada, embora sua qualidade de evidência seja classificada como baixa, sendo vital para a segurança institucional (Pereira *et al.*, 2015)

O manejo da disbiose intestinal requer a participação ativa da Enfermagem na Terapia Nutricional, visando a eubiose como forma de prevenção secundária e terciária. O enfermeiro integra a Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN), sendo responsável pela execução da Terapia de Nutrição Enteral (TNE) e Nutrição Oral Especializada (NOE) (Conselho federal de enfermagem, 2014). A modulação da microbiota por meio de probióticos e prebióticos é uma intervenção terapêutica chave. As evidências demonstram que os probióticos são eficazes na prevenção da diarreia associada ao *C. difficile*. A competência do enfermeiro na administração e monitoramento desses componentes nutricionais liga diretamente a prática de cuidado à prevenção da CDI. Para os casos de CDI recorrente, o Transplante de Microbiota Fecal (TMF) tem se estabelecido como uma terapia altamente eficaz para restaurar a microbiota. A complexidade do TMF exige a padronização de protocolos de enfermagem, sendo que a literatura indica que pacientes com CDI recorrente frequentemente recebem cuidados subótimos, o que ressalta a importância do enfermeiro no preparo intestinal e na monitorização pós-TMF (Lau; Chamberlain, 2016).

A probabilidade de recorrência após o tratamento da CDI é alta. Visto que os próprios antibióticos (vancomicina/ fidaxomicina) utilizados para o tratamento agudo podem perpetuar a disbiose residual, o enfermeiro deve priorizar intervenções pós-tratamento, focando na educação em saúde. O profissional deve instruir o paciente sobre a importância de manter a higiene rigorosa das mãos com água e sabão em casa (antes de manipular alimentos e após usar o banheiro). A orientação abrange a transmissão da bactéria e dos esporos através de superfícies contaminadas (Cornely *et al.*, 2012), bem como a importância da adesão correta à medicação prescrita após a alta, garantindo a continuidade do cuidado e a redução do risco de transmissão a terceiros.

4 Conclusão

A presente Revisão Integrativa reafirma que a intervenção do profissional de enfermagem é indispensável e multifacetada no manejo da Disbiose Intestinal e na prevenção da Infecção por *C. difficile*, atuando em todas as etapas da cadeia etiopatogênica. Estrategicamente, a prática mais vital e de maior impacto na prevenção primária é a adesão rigorosa ao protocolo de higienização das mãos com água e sabão. No âmbito clínico, o enfermeiro, como membro da Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional, é responsável pela implementação segura do suporte nutricional e da administração de probióticos, que demonstram Nível 1 de evidência na prevenção da diarreia associada à CDI.

A atuação da Enfermagem abrange também a vigilância de fatores de risco iatrogênicos, como o uso de antibióticos de amplo espectro e IBP, posicionando o profissional como um interventor ativo na mitigação da disbiose induzida pelo tratamento hospitalar. Por fim, o manejo de terapias avançadas, como o Transplante de Microbiota Fecal (TMF) para CDI recorrente, exige que a Enfermagem desenvolva e implemente protocolos padronizados de preparo e monitorização, assegurando a integração segura dessas inovações na prática clínica. A Enfermagem é, portanto, central para a melhoria sistêmica da qualidade da assistência, promovendo a segurança do paciente e o restabelecimento da saúde intestinal.

Referências

BURKE, K. E.; LAMONT, J. T. *Clostridium difficile* infection: a worldwide disease. **Gut and Liver**, [s. l.], v. 8, n. 1, p. 1-6, 2014.

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM (COFEN). **Resolução COFEN N° 453/2014**. Aprova a Norma Técnica para Atuação da Equipe de Enfermagem em Terapia Nutricional. Brasília, DF, 2014. Disponível em: https://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2014/01/Resolucao_453-14-Anexo.pdf. Acesso em: 30 ago. 2025.

CORNELY, O. A. et al. Treatment of first recurrence of *Clostridium difficile* infection: fidaxomicin versus vancomycin. **Clinical Infectious Diseases**, [s. l.], v. 55, suppl. 2, p. S154-S161, 2012.

HOSSEINI, M-S. *et al.* Formulating research questions for evidence-based studies. **Journal of medicine, surgery, and public health**, v. 2, n. 100046, p. 100046, 2024.

McDONALD, L. C. et al. Clinical Practice Guidelines for *Clostridium difficile* Infection in Adults and Children: 2017 Update by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA). **Clinical Infectious Diseases**, [s. l.], v. 66, n. 7, p. e1-e48, 2018.

PEREIRA, M. S.; SOUZA, A. C. S.; TIPPLE, A. F. V.; PRADO, M. A. A infecção hospitalar e suas implicações para o cuidar da enfermagem. **Texto & Contexto – Enfermagem**, Florianópolis, v. 14, n. 2, p. 250-257, 2015.

LAU, C. SM.; CHAMBERLAIN, R. S. Probiotics are effective at preventing *Clostridium difficile*-associated diarrhea: a systematic review and meta-analysis. **International Journal of General Medicine**, Auckland, v. 9, p. 27-37, 2016.

SOUZA, M. T.; SILVA, M.D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, 2010.

VILELA, V. F. C. et al. Disbiose gastrointestinal na fisiopatologia e evolução de doenças digestivas funcionais: uma revisão dos mecanismos moleculares e fatores prognósticos. **Brazilian Journal of Health Review**, Curitiba, v. 7, n. 5, e72529, 2024.